

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ У НОВОРОЖДЕННЫХ (в примере Самаркандской области)

Рустамова Шахло Абдухакимовна, Исмоилов Фаррух Дилшодович
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан. e-mail: shahlo.rus1@gmail.com ,
ismoilovfarruxxon0@gmail.com

Введение. При изучении частоты операций кесарева сечения в Самаркандской области в разрезе районов и городов в период с 2018 по 2020 годы было выявлено резкое увеличение данного показателя - от 20 % до 100 % в зависимости от территории. На сегодняшний день значительная часть хирургических родоразрешений проводится не по медицинским показаниям, а по желанию беременных. Основными критериями для назначения операции являются результаты доплерометрии и кардиотокографии, однако их неверная интерпретация приводит к необоснованному росту числа кесаревых сечений.

Цель исследования: Анализ микробиоценоза кишечника у новорождённых, появившихся на свет путём кесарева сечения.

Материалы и методы исследования: Материалом для исследования послужили истории родов 40 женщин, родивших путём кесарева сечения в роддоме №1 города Самарканда в течение 2021 года.

Обсуждение исследования: При анализе показаний к операции кесарева сечения наиболее частой причиной оказалась несостоятельность рубца на матке. Также выявлены другие показания: несоответствие размеров таза матери и веса плода, продолжительность безводного периода свыше 24 часов, необходимость стимуляции родовой деятельности, тазовое предлежание плода. Особое внимание было уделено сравнению плановых и экстренных кесаревых сечений: в 61 % случаев операция проводилась по плану, чаще всего как повторное кесарево после предыдущего хирургического родоразрешения. В таких случаях учитывались все клинические аспекты состояния беременной. В 38,7 % случаев операция выполнялась экстренно. Дети были разделены на 2 группы: основная группа - 40 новорождённых, рождённых путём кесарева сечения, контрольная группа - 40 детей, рождённых физиологическим путём.

Для выяснения причин нарушения нормального формирования биоценоза кишечника у новорождённых, родившихся посредством кесарева сечения, дополнительно изучались особенности питания и лактации у матерей. Было установлено, что в первые сутки после операции объём выделения грудного молока был ниже по сравнению с женщинами, родившими естественным путём. Изучение кишечного микробиоценоза показало, что в основной группе у новорождённых при бактериологическом анализе кала чаще выявлялись патогены - *Clostridium spp.*, *Staphylococcus epidermidis*, *Candida albicans* - по сравнению с контрольной группой. Эти данные были связаны с тем, что у большинства детей основной группы применялось искусственное вскармливание. В контрольной группе не было выявлено *Staphylococcus aureus* и *Klebsiella pneumoniae*. При анализе физиологической потери массы тела было установлено, что у детей основной группы потеря веса превышала 10 %. В контрольной группе восстановление массы тела происходило у 50 % новорождённых на 4–5 сутки. У детей основной группы восстановление массы тела было значительно замедленным: только у половины оно происходило к 8–9 дню жизни. В день выписки физиологическое восстановление массы тела отмечено у 78,5 % детей из контрольной группы.

Заключение: Нарушение формирования кишечного микробиоценоза у детей, родившихся путём кесарева сечения, с первых дней жизни может оказывать негативное влияние на развитие врождённого иммунитета и повышать риск заболеваемости острыми кишечными инфекциями в будущем. Снижение частоты необоснованных кесаревых сечений и тщательный пересмотр показаний к операции будет способствовать защите здоровья как матери, так и ребёнка.